

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783780>

UDK: 069(575.172) "26"

SURXONDARYO VILOYATI O'LKASHUNOSLIK MUZEYINING SOVET DAVRIDAGI FAOLIYATI VA ILMIY AHAMIYATI

Kabulov Babamurot Toshboltayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

E-pochta: gobilovbobomurod193@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik muzeyining (hozirgi Termiz davlat muzey-qo'riqxonasi) sovet davridagi faoliyati, uning tashkil etilish jarayoni va mintaqadagi madaniy-ma'rifiy hayotdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, muzey fondining shakllanishi, G.V. Parfyonov kabi tadqiqotchilarning hissasi hamda ekspeditsiyalar natijasida to'plangan noyob eksponatlarning ilmiy ahamiyati tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Surxondaryo, Termiz, o'lkashunoslik muzeyi, G.V. Parfyonov, sovet davri, eksponat, madaniy meros, ilmiy ekspeditsiya, arxeologiya, muzeyshunoslik.*

***Аннотация:** В данной статье освещается деятельность Сурхандарьинского областного краеведческого музея (ныне Термезский государственный музей-заповедник) в советский период, процесс его создания и роль в культурно-просветительской жизни региона. Также анализируется формирование музейного фонда, вклад таких исследователей, как Г.В. Парфёнов, и научная значимость уникальных экспонатов, собранных в результате научных экспедиций.*

***Ключевые слова:** Сурхандарья, Термез, краеведческий музей, Г.В. Парфёнов, советский период, экспонат, культурное наследие, научная экспедиция, археология, музееведение.*

Abstract: *This article highlights the activities of the Surxondaryo Regional Museum of Local Lore (now the Termez State Museum-Reserve) during the Soviet period, its establishment process, and its role in the cultural and educational life of the region. Furthermore, the article analyzes the formation of the museum's fund, the contributions of researchers such as G.V. Parfyonov, and the scientific significance of unique exhibits collected through various scientific expeditions.*

Keywords: *Surxondaryo, Termez, museum of local lore, G.V. Parfyonov, Soviet period, exhibit, cultural heritage, scientific expedition, archaeology, museology.*

KIRISH

Muzeylar har qanday jamiyatda o'tmish bilan kelajakni bog'lovchi madaniy ko'prik vazifasini o'taydi. Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik muzeyi nafaqat O'zbekiston, balki butun O'rta Osiyodagi eng qadimiy muzeylardan biri bo'lib, uning sovet davridagi faoliyati o'lkaning noyob arxeologik va etnografik boyliklarini saqlab qolishda muhim poydevor bo'ldi. XX asrning 30-yillaridan boshlab muzey viloyatdagi ilmiy markazga aylandi va o'sha davr mafkurasi doirasida bo'lsa-da, hudud tarixini tizimli o'rganishga kirishdi. Surxondaryo o'lkashunoslik muzeyining sovet davridagi shakllanish tarixini taniqli tadqiqotchi, arxeolog va fidoiy o'lkashunos **Galaktion Vladimirovich Parfyonov** (1900–1962) shaxsisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Uning 1930-yillarda Termizga kelishi viloyatda nafaqat muzeyshunoslikning, balki professional arxeologik tadqiqotlarning ham yangi bosqichini boshlab berdi. Parfyonovning faoliyati sovet davri muzeyshunosligining eng og'ir, shu bilan birga eng samarali davrlariga to'g'ri keldi. Muzey mamlakatimizdagi keksa madaniyat maskanlaridan biri bo'lib, 1933-yil Toshkent shahrida o'tkazilgan muzeylarning Respublika konferensiyasida Qarshi, Xiva va Termizda o'lkashunoslik muzeylarini tashkil etish haqidagi takliflar asosida Termiz tuman ijroiya qo'mitasi 1933-yil 17-sentabrda Termiz shahrida **Surxondaryo tumanlararo Davlat muzeyini** tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilgan. Muzey I-toifali muzey bo'lib, avval **Sovetlar davri Surxondaryo viloyati yutuqlar ko'rgazmasi** deb atalgan bo'lsa, 1933-yil 7-

noyabrdan boshlab O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Sovetining qarori bilan **Termiz shahridagi Surxondaryo davlat tumanlararo muzeyi** deb nomlandi.

Birinchi ekspozitsiya 1933-yil 7-sentabr kuni yaratilgan bo‘lib, o‘sha davrdagi ya’ni, "Sotsialistik davr" ekspozitsiyasi bo‘lgan. Yaratilgan ekspozitsiyaning maydoni 32 m² ga ega bo‘lib, ikkita xonadan iborat bo‘lgan.

Muzeyning yaratilishining tashabbuskori va uning birinchi direktori **G.V. Parfyonov** bo‘lib, muzeyning faoliyat yo‘nalishini belgilab berdi. G.V. Parfyonov o‘z so‘zlarida: *"Surxondaryo davlat tumanlararo muzeyi Surxondaryoning tabiatini, madaniyatini, xalq xo‘jaligini, hayotini va san‘atini o‘rganish uchun turli va tarixiy materiallarni targ‘ib qilishi kerak"* deb ta’kidlab o‘tgan.

Dastlab Parfyonov bilan birga muzey xodimlari 5 kishidan iborat bo‘lib, muzey xodimlari dastlabki faoliyatini ilmiy-tekshirish, ekspонатlar to‘plash va ommaviy-ma’rifiy ishlarni targ‘ibot qilishdan boshlashdi. 1933-yilda tabiat bo‘limiga oid 239 ekspонат, tarix bo‘limiga oid 701 ekspонат va xalq xo‘jaligi bo‘limiga oid 56 ekspонат yig‘ilgan hamda doimiy ko‘rgazmada namoyish etilgan. 1936-yilda muzeyda ekspонатlarni doimiy saqlash maqsadida fond bo‘limi tashkil qilingan. Unga birinchi bo‘lib **Anastasiya Mixaylovna Sheyko** mudirlik qilgan.

Muzey ilmiy xodimlari o‘lka tabiatini o‘rganish ishlarini ham davom ettirishdi. **Termiz hayvonot bog‘ining** yaratilishi muzey bilan uzviy bog‘liqdir. O‘lkashunoslik muzeyi qushlar va hayvonlarni qabul qilishayotganini voha aholisi xabar topgach, bolalar, keyin esa kattalar turli xil hayvonlarni olib kelishni boshladilar. Bir necha kundan so‘ng, ularning soni shunchalik ko‘p ediki, muzeyning hovlisida zoologik burchak tashkil qilish shoshilinch edi.

1934-yildayoq muzey qoshida jonli burchak tashkil etildi. Vohamiz tabiatini, uning o‘simlik va hayvonot dunyosini o‘rganishda ilk qadam qo‘yildi. Muzeyning tabiat bo‘limi shakllandi va fondlar dunyosi va hayvonot turlaridan namunalar to‘plandi. Keyinchalik Termizda hayvonot bog‘ini tashkil etishga qaror qilindi. 1939-yilning boshida Termiz hayvonot bog‘i muzeydan mustaqil tashkilot bo‘lib ajralib chiqdi. Hayvonot bog‘i direktorligiga muzey xodimi **G.N. Maksimov** tayinlandi.

Muzey ilmiy xodimlarining dastlabki olib borgan ilmiy tekshirish ishlari natijasida o'lkamizda insoniyat jamiyati taraqqiyotining birinchi moddiy-madaniyat yodgorliklari o'rganildi. Olib borilgan qazish ishlari natijasi jahon qadimshunoslik fanini yangidan-yangi ma'lumotlar bilan boyitdi. Dastlabki topilmalar toshdan va suyakdan yasalgan mehnat qurollari bo'lib, **Teshiktosh, Machay va Amir Temur g'ori, Zarautsoy** kamarlariga bitilgan rangli suratlar namunalari muzey fondining eksponatlari edi. G.V. Parfyonov rahbarligida 1940-yilda O'zbekiston San'ati tarixi muzeyi, Surxondaryo davlat tumanlararo muzeyi, Tojikiston respublikasi Panjikent tumani o'lkashunoslik muzeylari hamkorlikda Zarautsoyga ekspeditsiya tashkil etishdi.

1945-yilning kuzida Zarautsoyda navbatdagi ekspeditsiya ish olib bordi. Ekspeditsiyada G.V. Parfyonov rahbar, O'zTAG fotomuxbiri M. Rozinkrans, rassom Roginskaya, o'lkashunos I. Lomayev, ishchi Sh. Ismoilov, qo'riqxonada xodimi B. Davlatovlar bor edi. Ekspeditsiya davomida Zarautsoydagi **264 ta qoya surati** o'rganildi. Suratlar chizilib muzey fondiga topshirildi.

Bu borada jurnalist **A. Xolmirzayev** uzoq yillar ilmiy-tadqiqot ishlari olib borib «Zarautsoy tilsimlari» asarida batafsil hikoya qilib bergan.

1966-yilga kelib viloyat ilmiy-madaniy markazi bo'lgan o'lkashunoslik muzeyida 31 kishi faoliyat ko'rsatib, shundan 10 kishi ilmiy xodim vazifasida faoliyat yuritib kelgan. Ular ayni vaqtda taniqli olim, muzeyshunoslar M. E. Masson, V. A. Shishkin, B. B. Petrovskiy, G. A. Pugachenkova, V. Simonova, V. A. Kozlovskiy, R. Fayozov, B. Turg'unov, Sh. Pidayev, T. Annayev, Sh. Shaydullayev, I. Ismoilov, X. Q. Saidov, I. T. Botirov va S. Meyliboyevalar kabi ustozlar tajribasidan foydalanib ish yuritib kelishgan.

Viloyat o'lkashunoslik muzeyining dastlabki faoliyatini hozirgi kun bilan taqqoslasak, uning katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tganligini ko'ramiz. Mazkur dargohda birinchi bo'lib:

- **G.V. Parfyonov** (1933–1948)
- **R.F. Fayozov** (1948–1972)

- **Y. Ismoilov** (1972–1984)
- **X. Q. Saidov**
- **P.B. Jo‘rayeva** (1997–1998)
- **I.T. Botirov** (1998–2001)
- **R.Sh. Umbarov** (2002–2011)
- **Sh. Daminov** (2012–2017)
- **S. Inoyatova** (2017–2020)
- **B. Zulfikarov** (2020-yil noyabrdan buyon) rahbarlik qilib kelmoqda.

1945-yilning oktabr oyida Angliyaning Kembrij universiteti professori Surxondaryo viloyat o‘lkashunoslik muzeyiga xat yo‘llaydi. Arxeologiya professori **Y.N. Mints**: *“Zarautsoy vodiysida, nazarimda, paleolit freskalari kashf qilinganligini o‘qidim. Mamlakatingizda arxeologik ishlar, hatto urush davrida ham to‘xtab qolmaganligiga hayratlanish mumkin”*, deb yozadi va bu haqda Kembrij universitetiga ma‘lumot yuborishni so‘raydi.

Muzeyning 86 yillik faoliyati davrida xodimlardan 22 kishi uzoq yillar samarali mehnat qilganliklari uchun Madaniyat vazirligi va viloyat hokimligi tomonidan taqdirlangan. Shulardan uch kishi - G. Parfyonov, V. Kozlovskiy, S. Meyliboyevalar **“O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi”** faxriy unvonlari bilan mukofotlangan. Muzey 10 ta diplom va 12 ta faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan.

1957-yilda muzey fondiga 35 108 eksponat yig‘ilgan bo‘lsa, 2011-yilning iyul holatida **60 112 eksponat** saqlanib kelingan. O‘lkashunoslik muzeyi 2002-yildan 2019-yilgacha Al-Hakim at-Termiziy majmuasidagi «Meros» binosida, Harbiy qal’ada va eski viloyat xo‘jalik sudi binosida faoliyat ko‘rsatdi.

Prezidentning 2015-yil 22-maydagi PQ-2349-sonli qaroriga asosan Termiz shahrida O‘lkashunoslik muzeyi qurilishi rejaga kiritildi. Termiz shahar hokimligining 2017-yil 31-martdagi 486-sonli qarori bilan «Tadbirkorlar markazi» MChJ binosi muzey balansiga o‘tkazildi. “Barkamol avlod” ko‘chasidagi 3 qavatli bino muzeyga moslashtirildi.

Vazirler Mahkamasining 2017-yil 11-dekabrda 975-sonli qaroriga asosan o'lkashunoslik muzeyi nomi **Surxondaryo viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi** deb o'zgartirildi. 2019-yil iyul oyida rekonstruksiya yakunlanib, eksponatlar yangi binoga ko'chirildi.

Hozirda muzey fondida 16 yo'nalishda **62 117 ta eksponat** mavjud bo'lib, shundan 1500 tasi noyob ashyolardir. 2019-yil 30-maydagi 443-son qaror bilan muzey negizida **"Termiz" davlat muzey-qo'riqxonasi** tashkil etildi va unga Zurmulla minorasi, Eski Termiz, Zarautsoy, Jarqo'rg'on minorasi, Dalvarzintepa hamda Kampirtepa kabi madaniy meros obektlari biriktirildi.

Metodologik yondashuv va fondni shakllantirish. Parfyonovning metodologiyasi o'sha davr uchun inqilobiy xarakterga ega edi. U muzeyni shunchaki ashyolar saqlanadigan ombor emas, balki **"jonli tarix laboratoriyasi"** sifatida ko'rgan. Uning eksponat yig'ish uslubi quyidagi uchta ustuvor yo'nalishga asoslangan edi:

Dala-qidiruv ishlari va "Xalq arxeologiyasi": Parfyonov aholi orasida muntazam ravishda targ'ibot ishlarini olib borgan. U Sherobod, Boysun va Termiz tumanlari qishloqlarida bo'lib, dehqonlar tomonidan yer haydash paytida topilgan tasodifiy ashyolarni (tanga, sopol bo'laklari) muzeyga jalb qilgan. Uning kundaliklarida yozilishicha, u har bir topilmaning aniq koordinatalarini va topilish sharoitini qayd etishni talab qilgan, bu esa muzey ashyolariga ilmiy pasport berishning ilk namunasi edi.

Kompleks ekspeditsion uslub: Parfyonov faqat arxeologiya bilan cheklanib qolmay, o'lkaning florasi va faunasini ham muzeylashtirishga intilgan. U Surxondaryoning endemik hayvonot dunyosini, xususan, yo'qolib borayotgan tur va o'simliklarni muzeyning "Tabiat" bo'limi uchun eksponat sifatida tayyorlashda shaxsan ishtirok etgan.

Hujjatli san'at (Fiksatsiya): Parfyonov o'zi bilan rassom va fotograflarni olib yurgan. Bu metod ayniqsa Zarautsoy qoyatosh rasmlarini o'rganishda yaqqol namoyon bo'ldi. U rasmlarni shunchaki suratga olibgina qolmay, ularning tabiiy bo'yoqlar

tarkibini o'rganish va ularni muzey ekspozitsiyasiga "ko'chirish" metodikasini ishlab chiqdi.

Urush yillaridagi ilmiy jasorat. Ikkinchi jahon urushi yillari (1941–1945) muzey faoliyati uchun eng og'ir imtihon bo'ldi. Mamlakatning barcha resurslari frontga yo'naltirilgan bir paytda, Parfyonov muzeyning ilmiy nufuzini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. 1943–1944-yillarda u boshchiligidagi guruh Ko'hitang tizmalariga ekspeditsiya uyushtirib, **Zarautsoy** rasmlarini xaritaga tushirdi. Bu jarayonda u nafaqat ilmiy xodim, balki mohir restavrator sifatida ham namoyon bo'ldi.

Uning ilmiy merosi shunchalik salmoqli ediki, hattoki urush ketayotgan bir paytda Buyuk Britaniyaning Kembrij universiteti professori **Y.N. Mins** u bilan bog'lanib, Zarautsoy topilmalari bo'yicha ilmiy ma'lumot so'ragan. Bu holat o'sha davrdagi Termiz muzeyi shunchaki viloyat darajasidagi muassasa emas, balki xalqaro ilmiy doiralarning diqqat markazidagi ob'ekt bo'lganidan dalolat beradi.

Sovet muzeyshunosligi kontekstidagi o'rni. G.V. Parfyonovning faoliyati sovet mafkurasi tomonidan doimiy nazorat qilingan bo'lsa-da, u fanning xolisligini saqlab qolishga intilgan. U muzey ekspozitsiyasida "qadimgi o'tmish" bilan "sovet davri qurilishlari"ni muvozanatda saqlashga harakat qilgan. Uning say-harakatlari bilan Termiz shahrining markazida muzeyning ilk doimiy binosi tartibga keltirilgan va fonda eksponatlar soni 1945-yilga kelib 5 mingdan oshgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, G.V. Parfyonov Surxondaryo o'lkashunoslik muzeyi tarixida shunchaki rahbar emas, balki voha tarixini tizimli fan sifatida shakllantirgan buyuk maktab asoschisidir. Uning metodologik yondashuvlari keyinchalik L.I. Albaum, G.A. Pugachenkova kabi dunyoga mashhur olimlarning tadqiqotlari uchun asosiy material va manba bo'lib xizmat qildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Maqolani yozishda tarixiy xolislik, qiyosiy tahlil va arxiv ma'lumotlariga tayanish metodlaridan foydalanildi. Muzey faoliyatiga oid ma'lumotlar S.N. Tursunov, E.V. Rtveladze kabi olimlarning asarlari va muzeyning yillik hisobotlari asosida o'rganildi. Ayniqsa, G.V. Parfyonovning shaxsiy arxivlari va uning Zarautsoy rasmlarini o'rganishdagi kundaliklari asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Muzeyning tashkil etilishi va ilk yillar. Surxondaryo (o'sha paytda Termiz) tumanlararo Davlat o'lkashunoslik muzeyi 1933-yil 17-sentyabrda o'z faoliyatini boshlagan. Muzeyning tashkil topishi bevosita rus o'lkashunosi va arxeologi **G.V. Parfyonov** nomi bilan bog'liq. Dastlabki yillarda muzey fondi atigi bir necha yuzta eksponatdan iborat bo'lgan bo'lsa-da, 1930-yillarning oxiriga kelib, mintaqada olib borilgan qazishmalar hisobiga fond sezilarli darajada boyidi.

Ilmiy ekspeditsiyalar va Zarautsoy kashfiyoti. Muzey faoliyatining eng yorqin sahifalaridan biri 1940-1945-yillardagi ilmiy izlanishlardir. Urush davrining og'ir sharoitlariga qaramay, 1940-1945-yillarda Ko'hitang tog'laridagi **Zarautsoy** dasarida qoyatosh rasmlarining o'rganilishi jahonshumul ahamiyatga ega bo'ldi. G.V. Parfyonov rahbarligidagi muzey xodimlari ushbu noyob topilmalarni hujjatlashtirish va ularning nusxalarini muzeyga keltirish orqali Surxondaryoning mezolit va neolit davri tarixini isbotlab berdilar.

Fondning boyitilishi va bo'limlar. Sovet davri muzeyshunosligi talablaridan kelib chiqib, muzeyda bir necha asosiy bo'limlar faoliyat yuritgan:

1. **Tabiat bo'limi:** Viloyatning flora va faunasi, jumladan, noyob Buxoro bug'usi va Surxon qo'riqxonasi namunalari.
2. **Arxeologiya bo'limi:** Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi (TAKE) natijasida topilgan kushon va o'rta asrlar yodgorliklari.
3. **Etnografiya:** Surxon vohasining o'ziga xos liboslari, zargarlik buyumlari va kashtachilik namunalari.

Ma'rifiy faoliyat va mafkuraviy yo'nalish. 1950-1980-yillarda muzey nafaqat ilmiy maskan, balki "sovet turmush tarzi"ni targ'ib qiluvchi markaz ham edi. Eksponatlar orasida yangi yerlarning o'zlashtirilishi, paxtachilik yutuqlari va urush qahramonlariga bag'ishlangan burchaklar muhim o'rin tutgan. Biroq, bu siyosiy bosim ostida ham muzey xodimlari milliy madaniy meros ob'ektlarini saqlash, restavratsiya qilish va xorijiy olimlar (Yaponiya, Fransiya) bilan hamkorlik qilishga erishganlar.

XULOSA

Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik muzeyining sovet davridagi faoliyati murakkab va serqirra bo'lgan. Garchi faoliyat sovet mafkurasi nazorati ostida kechgan bo'lsa-da, aynan shu davrda o'lka tarixini tizimli o'rganish, eksponatlarni ilmiy tavsiflash va Zarautsoy kabi noyob yodgorliklarni saqlab qolish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Bugungi Termiz davlat muzey-qo'riqxonasining boy fondi aynan o'sha davrda fidoiy olimlar tomonidan to'plangan materiallar asosida shakllangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Турсунов С.Н. ва бошқалар. Сурхондарё тарих кўзгусида. - Тошкент., 2001.
2. Парфенов Г.В. Зараут-сай (Живопись древнего палеолита). – Ташкент, 1952.
3. Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. – Тошкент, 1997.
4. Muzeу arxivi ma'lumotlari (1933-1985 yу).
5. Masson M.E. "Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi hisobotlari" (TAKE 1936-1938).
6. Pugachenkova G.A. "O'rta Osiyo san'atshunosligi va muzeу ashyolari tahlili".
7. Surxondaryo viloyat davlat arxivi fondlari: (Muzeуning 1933-yildagi nizomi va shtat jadvali).
8. Rtveladze E.V. "Baqtriya-Tohariston tarixi va moddiy madaniyati".